

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ КЫРГЫЗСТАНА СРЕДСТВАМИ EXCEL

¹Аширбаева Айжаркын Жоробековна, ²Абдуалим кызы Ашыргул

¹доктор физико-математических наук, профессор, Ошский технологический университет им. М. Адышева, ²магистр, Ошский технологический университет им. М. Адышева
г. Ош, Кыргызская Республика. email: ajarkyn.osh@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10723452>

Аннотация. Построены модели экономической динамики Кыргызстана средствами Excel, взяв за основу модель Солоу. Представлено изменение фондов накопления и потребления. Фонды накопления и потребления растут достаточно быстро.

Ключевые слова: Модель экономической динамики, модель Солоу, производственная функция, выпуск продукции, фонд потребления, фонд накопления, внутренний валовый продукт.

Annotatsiya. Qirg'iziston iqtisodiy dinamikasi modellari Excel dasturidan foydalanib, Solow modeli asos qilib olingan. Jamg'arma va iste'mol fondlarining o'zgarishi ko'rsatilgan. Jamg'arma va iste'mol fondlari juda tez o'sib bormoqda.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy dinamika modeli, Solou modeli, ishlab chiqarish funktsiyasi, ishlab chiqarish, iste'mol fondi, jamg'arish fondi, yalpi ichki mahsulot.

Рассмотрим построению модели экономической динамики средствами Excel, взяв за основу модель Солоу с линейным и экспоненциальным изменением нормы накопления.

Как нам известно, что с учетом развития системы производственная функция в год t характеризуется уравнением, содержащим явную зависимость показателей от времени:

$$Y_t = A \cdot K_t^\alpha \cdot L_t^\beta \cdot e^{\gamma(t-t_0)}, \quad (1)$$

где

A – производственный коэффициент, α и β – коэффициенты производственной функции, γ – степень технического прогресса, K_t – капитал, L_t – труд и Y_t – выпуск продукции.

Наряду с такими показателями к основным показателям относятся также фонд накопления S_t и фонд потребления C_t . Эти фонды зависят от нормы накопления s_t за время $t - t_0$, которая определяется с помощью следующих формул:

$$s_t = s_0 + h \cdot (t - t_0) \quad (2)$$

или

$$s_t = s_0 e^{h(t-t_0)} \quad (3)$$

соответственно. Здесь s_0 и h – некоторые постоянные параметры, характеризующие величину нормы накопления.

Фонд накопления равен произведению нормы накопления s_t на значение производственной функции Y_t :

$$S_t = s_t \cdot Y_t. \quad (4)$$

Фонд потребления равен разности между значением производственной функции и фондом накопления

$$C_t = Y_t - S_t. \quad (5)$$

К дополнительным показателям относятся: фондовооруженность труда $\frac{K_t}{L_t}$,
 производительность труда $\frac{Y_t}{L_t}$, отдача капитала $\frac{Y_t}{K_t}$, среднедушевое потребление $\frac{C_t}{L_t}$.

Математические модели в области экономики, а именно статические модели в форме производственных функций рассмотрены в работах [1,2].

Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах рассмотрено в [3,4].

В данной работе рассмотрен динамический ряд по основному капиталу, численности занятого населения и ВВП (внутренний валовый продукт) за 20-летний период деятельности Кыргызской Республики. Полученные данные основаны

на данных с официального сайта Национального статистического комитета КР (www.stat.kg).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	t	K	L	Y	Y_m	$Y_m^{(0)}$	$\ln K$	$\ln L$	$t-t_0$
2	2003	10000	1,93046	83871,6	79583,11	79583	9,2103	0,6578	0
3	2004	10855	1,9912	94350,7	90476,33	84017	9,2924	0,6887	1
4	2005	12600	2,07706	100899,2	105818,8	91249	9,4415	0,731	2
5	2006	18 771,3	2,09608	113800,2	126346,9	101173	9,8401	0,7401	3
6	2007	24 087,5	2,15272	141897,7	148624,9	110516	10,089	0,7667	4
7	2008	32 535,0	2,18431	185013,6	174524,2	120510	10,39	0,7813	5
8	2009	42 496,9	2,2164	196421,1	203346,2	130388	10,657	0,7959	6
9	2010	44 333,3	2,24372	220369,3	224239,9	133520	10,699	0,8081	7
10	2011	49 369,2	2,27769	273100	251862,6	139261	10,807	0,8232	8
11	2012	73 222,1	2,2864	304350,1	298611,6	153323	11,201	0,827	9
12	2013	82 874,5	2,263	350284	327149,1	155984	11,325	0,8167	10
13	2014	107884,6	2,3027	397 300,0	382089,4	169173	11,589	0,8341	11
14	2015	127321,8	2,3521	430 489,4	438070,2	180112	11,754	0,8553	12
15	2016	135469,9	2,3637	458 000,0	481293,4	183757	11,817	0,8602	13
16	2017	145226,9	2,3512	530 475,7	523609,2	185641	11,886	0,8549	14
17	2018	151467,9	2,3825	569 385,6	578016,2	190301	11,928	0,8682	15
18	2019	162193,7	2,4427	619 102,7	650594,3	198904	11,997	0,8931	16
19	2020	123279,6	2,4452	601 820,3	657978,5	186801	11,722	0,8941	17

20	2021	122843,3	2,5379	739 818,5	738462,6	194683	11,719	0,9313	18
21	2022	139417,5	2,5811	919 444,6	834855,1	204383	11,845	0,9482	19
22						γ	β	α	A
23						0,0741	1,133	0,2331	8,39
24									4415

На листе Excel составим табл. 1 и табл. 2, соответствующие линейной и экспоненциальной политике изменения нормы накопления.

В первом случае расчет нормы накопления s_t ведется по формуле (2), а во-втором – по формуле (3).

Таблица 1. Линейная норма накопления

s_0	0,2										
h	0,02										
Линейная норма накопления											
t	K	L	Y_m	S_t	S_t	C_t	K/L	Y/L	Y/K	$C/L(Лин)$	$t-t_0$
2003	10000	1,9305	79583,1	0,2	15917	63666	5180	41225	7,9583	32979,96	0
2004	10855	1,9912	90476,3	0,22	19905	70572	5451	45438	8,335	35441,71	1
2005	12600	2,0771	105819	0,24	25397	80422	6066	50946	8,3983	38719,29	2
2006	18 771,30	2,0961	126347	0,26	32850	93497	8955	60278	6,7309	44605,5	3
2007	24 087,50	2,1527	148625	0,28	41615	1E+05	11189	69041	6,1702	49709,17	4
2008	32 535,00	2,1843	174524	0,3	52357	1E+05	14895	79899	5,3642	55929,3	5
2009	42 496,90	2,2164	203346	0,32	65071	1E+05	19174	91746	4,785	62387,39	6
2010	44 333,30	2,2437	224240	0,34	76242	1E+05	19759	99941	5,058	65961,14	7
2011	49 369,20	2,2777	251863	0,36	90671	2E+05	21675	1E+05	5,1016	70769,97	8
2012	73 222,10	2,2864	298612	0,38	1E+05	2E+05	32025	1E+05	4,0782	80974,1	9
2013	82 874,50	2,263	327149	0,4	1E+05	2E+05	36622	1E+05	3,9475	86738,6	10
2014	107884,6	2,3027	382089	0,42	2E+05	2E+05	46851	2E+05	3,5416	96240	11
2015	127321,8	2,3521	438070	0,44	2E+05	2E+05	54131	2E+05	3,4407	104298	12
2016	135469,9	2,3637	481293	0,46	2E+05	3E+05	57313	2E+05	3,5528	109954,1	13
2017	145226,90	2,3512	523609	0,48	3E+05	3E+05	61767	2E+05	3,6055	115803,3	14
2018	151 467,90	2,3825	578016	0,5	3E+05	3E+05	63575	2E+05	3,8161	121304,6	15
2019	162 193,70	2,4427	650594	0,52	3E+05	3E+05	66399	3E+05	4,0112	127844,3	16
2020	123 279,60	2,4452	657979	0,54	4E+05	3E+05	50417	3E+05	5,3373	123781,3	17
2021	122 843,30	2,5379	738463	0,56	4E+05	3E+05	48404	3E+05	6,0114	128028,5	18
2022	139 417,50	2,5811	834855	0,58	5E+05	4E+05	54015	3E+05	5,9882	135848,7	19

Значения величин S_t и C_t в колонках F и G характеризуют фонды накопления и потребления соответственно; они рассчитываются по формулам (4) и (5). В колонках H, I, J, K содержатся значения дополнительных параметров модели динамики: фондовооруженность, производительность труда, отдача капитала, среднедушевое потребление.

Изобразим графики динамики основных и дополнительных показателей, полученных в результате проведенных расчетов. На рис. 1. представлено изменение фондов накопления и потребления. Фонды накопления и потребления растут достаточно быстро.

Рис. 1. Динамика фондов накопления и потребления (линейная норма накопления)

Рис. 2. Дополнительные показатели динамики

Табл. 2 является продолжением табл. 1. В ней приводятся данные по фондам накопления и потребления, а также по среднедушевому потреблению для случая экспоненциальной политики нормы накопления.

Таблица 2. Экспоненциальная норма накопления

S_t	S_t	C_t	$C/L(\text{экс})$
0,2	15917	63666	32980
0,20404	18461	72016	36166,9
0,208162	22027	83791	40341,3
0,212367	26832	99515	47476,7
0,216657	32201	1E+05	54082,4
0,221034	38576	1E+05	62238,6

0,225499	45854	2E+05	71057,5
0,230055	51587	2E+05	76949,2
0,234702	59113	2E+05	84625,2
0,239443	71501	2E+05	99331,3
0,244281	79916	2E+05	109250
0,249215	95223	3E+05	124578
0,25425	1E+05	3E+05	138893
0,259386	1E+05	4E+05	150803
0,264626	1E+05	4E+05	163767
0,269972	2E+05	4E+05	177111
0,275426	2E+05	5E+05	192985
0,28099	2E+05	5E+05	193478
0,286666	2E+05	5E+05	207562
0,292457	2E+05	6E+05	228854

Динамика фондов накопления и потребления для экспоненциальной политики нормы накопления изображена на рис. 3. Видим небольшое изменение соответствующих графиков по сравнению с линейной политикой. С течением времени оба фонда возрастают.

Рис. 3. Динамика фондов накопления и потребления (экспоненциальная норма накопления)

Критерием успешности развития экономики является показатель среднедушевого (удельного) потребления. На рис.4. приведены графики среднедушевого потребления для различных политик нормы накопления.

Рис. 4. Динамика среднедушевого потребления

Видим, что среднедушевое потребление выше для линейной политики нормы потребления. При этом с течением времени этот показатель возрастает.

REFERENCES

1. Колемаев В.А. Математическая экономика: Учебник для вузов. [Текст]/В.А. Колемаев– Москва: ЮНИТИ, 1998. -240с.
2. Колемаев В.А. Математические модели в макроэкономике. [Текст]/В.А. Колемаев – Москва: ГАУ им. Орджоникидзе, 1994. -320с.
3. Ярин Б.Д., Решение и анализ оптимизационных задач средствами Excel. [Текст]/Б.Д. Ярин -СПб.: СПбГЛТА, 2006. – 38 с.
4. Гарнаев А.Ю. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах.- [Текст]/А.Ю. Гарнаев-СПб.: БХВ- Санкт-Петербург, 1999.- 336 с., ил.